

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№9

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 616 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-sentyabrda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Postdan xaridgacha: influenser va ilg'or veb-ilova (PWA – progressive web app)ning chakana sotuvga real ta'siri	14
Abdulaziz Madjidov	
Ta'lim xizmatlari bozori samaradorligini oshirishda ta'lim klasterlarining roli	22
Imamova Nilufar Asamutdinovna	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda marketingning tovar strategiyasidan foydalanish holati.....	29
Xidirov Sherzod Olimovich	
O'zbekistonda moliyaviy savodxonlikni institutsionallashtirish: NFIS, Finlit.uz va ta'lim islohotlari	34
Irgashev Anvar Farxodovich	
Moslashuvchan menejment tizimlarini yashil iqtisodiyotga integratsiyalash tasnifi	39
Umarov Bezzod Batirovich	
Qishloq xo'jaligida innovatsion marketing strategiyasini ishlab chiqish.....	43
Sheraliev Axror Sodiqovich	
O'zbekiston Respublikasida moliyaviy bank xizmatlarini rivojlantirishning tendensiyalari, undan samarali foydalanish imkoniyatlari va konseptual jihatlari	48
Roziqov Behzod Bahrom o'g'li	
Metallurgiya korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish chet el tajribasi	54
Abdullayeva Matluba Nematovna	
Исследование связи между восприятием изменения климата и внедрением устойчивых методов ведения сельского хозяйства в Узбекистане	59
Светлана Ражабова, Бахром Миркасимов	
Surxondaryo viloyati qishloq xo'jalik tarmog'ini barqaror rivojlantirishni iqtisodiy-ekologik modellari	68
Abdug'aniyev Otobek Allajonovich, Xo'jamqulov Bekzod Turdaliyevich	
Milliy iqtisodiyotda real sektor salmog'i va uning o'zgarish tendensiyalari	75
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdievich, Isoilova Muhabbat Rustamjon qizi	
Qo'shilgan qiymatni soliqqa tortish uslubiyoti: xususiyatlari, vazifalari va muammolari	89
Xaitov Shuxrat Sharipboyevich	
Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....	94
Dadadjanova Feruza Muhammadyusupovna	
Transport tizimining rivojlanishi milliy iqtisodiy o'sishining asosi sifatida	98
Narziyev Umidjon Baxrillayevich	
Loyiha risklarini aniqlashda zamonaviy usullar va ularning samaradorligi.....	105
Marufhanov Davron Xasanovich	
Современные методы управления на железнодорожном транспорте в процессе трансформации системы.....	109
Кушакова Мамура Наримановна	
Финансовые механизмы и модели менеджмента в развитии устойчивой экономики транспортных компаний	115
Шарапова Гулчебра Рустамовна	
Kasbiy ta'limda o'quvchilarning raqamli kompetensiyasini shakllantirish va baholashning innovatsion yondashuvlari	120
Maxkamova Zuhra Tursunpulotovna	
Audit ishi sifati darajasini oshirish yo'nalishlari.....	124
Qushmatov Otaxon Qurbonaliyevich	

Erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini moliyalashtirishning nazariy va amaliy asoslari.....	131
Yuldashev Baxtiyor Gayradjonovich	
Ko'chmas mulk qiymatini baholash va uning ekonometrik tahlili	135
Jaloliddinova Mohira Alisher qizi	
Современные тенденции и вызовы бюджетно-макроэкономической политики в Узбекистане	142
Хазраткулова Лола Нармуминовна	
Интеллектуал mulkda iqtisodiy mohiyat, mazmun hamda huquqiy jihat uyg'unligi	148
N.D.Maxmudova	
Axborot texnologiyalari asosida ta'limda loyiha boshqaruvida sun'iy intellekt va mashinali o'qitish imkoniyatlari	152
Xodjiyeva Durdona Abdurasolovna	
Концепция "Зеленого учета" и его значение для экономического развития.....	157
Умарова Зулайхо Турсуновна	
Iqtisodiyotning asosiy tarmoq va sohalariga kiritilgan investitsiyalarning joriy holati tahlili	166
Ismailova Kutlibeka Ulug'bek qizi	
O'zbekistonda yoshlar tashkiloti faoliyatini tashkil etishning o'ziga xos jihatlari va rivojlanish bosqichlari	172
Usmonov Adxamjon A'zamjonovich	
O'zbekiston Respublikasi maxsus iqtisodiy zonalarini investitsion holatini hududlar kesimida tahlili.....	178
Anvarxonov Abdulatifxon Jamshidxon o'g'li	
Kichik biznes va o'rta biznesni rivojlantirish orqali aholi farovonligini ta'minlash.....	184
Ahmedov Oybek Turgunpulatovich, Nurqulov Nurbek Sirojiddin o'g'li	
Fiskal siyosat instrumentlari orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va legallashtirish metodologiyasi.....	189
Ergasheva Malikaxon Avazxon qizi	
Fond bozorida savdo strategiyasi va uni amalga oshirishga yo'nalishlari.....	192
Soliyev Istam Ixtiyorovich	
Sanoat korxonalarini innovatsion rivojlantirishning asosiy tamoyillari	197
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda davlat boshqaruvi tizimining isloh qilinishi: Tajriba va istiqbollar.....	202
Mashrabaliyev Ibroximbek Mashrabaliyevich	
Iqtisodiyotning real sektorida investitsion loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti.....	209
Qosimova Lola Sultanovna	
Sanoat mahsulotlari eksportida logistika zanjirining uzluksizligini ta'minlash: nazariy asoslar va amaliy yondashuvlar.....	217
Kurbonova Ma'mura Abdulkarim qizi	
Soliq ma'murchiligiga zamonaviy texnologiyalarini joriy etish orqali qo'shilgan qiymat soliq ma'murchiligi bazasini kengaytirish yo'llari	222
Raxmonqulov Umidjon Rustam o'g'li	
Инновационные подходы к созданию проблемно-ориентированной системы прогнозирования, оптимизации и управления отраслями региональной экономики (жилищное строительство)	231
Далиев Ахтам Шарафутдинович	
Tovar-moddiy resurslar harakati samaradorligini oshirishda UZEX faoliyatining joriy holatini baholash.....	238
Sherzod Xolmurodovich Pardayev, Mamatkulov Farrux Gulomjon o'gli	
Sog'liqni saqlash tizimida tadbirkorlik faoliyatining turlari	244
Solikhova Dildora Alisher qizi	

“O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi” ajning asisiy faoliyatini samaradorligini oshirishda autsorsing xizmatini joriy etish strategik asoslari	250
Kaxarova Nilufar Yerkinjonovna	
Mintaqani kompleks rivojlantirishning metodologik asoslari va ustuvor yo‘nalishlari.....	256
Jumayeva Zulfiya Qayumovna	
Sog‘liqni saqlash tashkilotarida xarajatlar samaradorligini ta‘minlash masalalari	260
Raximova Maftuna Axmadjon qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida sof foydani taqsimlash bilan bog‘liq bo‘lgan soliq solish masalalari.....	264
Suyunov Otabek Shuxrat o‘g‘li	
O‘zbekiston qonunchiligida raqamli transformatsiya jarayonida elektron to‘lov kartalarini soxtalashtirishni jinoyatlashtirish.....	276
Maxsadaliyeva Maftuna Toxir qizi	
Mamlakatimizda intellektual xizmatlar bozorini rivojlantirish masalalari.....	281
Miyassarov Davron Abdurashid o‘g‘li	
Validation of the dutch eating behaviour questionnaire (DEBQ) in a sample of uzbek women.....	285
Khursana Usmanova, Dr Muhammad Bilal, Dilafuz Qo‘chqorova	
Iqtisodiy xavfsizlik tizimlarini o‘ziga xos jihatlari	295
Nabiyev Bexzod Shavkatovich, Bayboboeva Firuza Nabijonovna	
Davlat qarz siyosatini optimallashtirishda islomiy moliya instrumentlarining qo‘llanish imkoniyatlarini kengaytirish yo‘nalishlari	299
Tilabov Nasrulla Tashmurotovich	
Роль институциональных структур фондового рынка в обеспечении финансовой стабильности.....	305
Камилова Севара Анваровна	
The Impact of Digitalization on the Management System in the Entrepreneurial Environment of Uzbekistan.....	309
Ibragimova Saida Ilkhomovna	
China’s Investment Strategy in Uzbekistan: Sectoral Trends and Strategic Implications (2013–2024).....	313
Maftuna Nuriddinova	
Qo‘shilgan qiymat solig‘i tushunchasi va uning iqtisodiy mohiyati	319
Eshkarayev Bobir Chariyevich	
Raqamli boshqaruvning afzalliklari va uni rivojlantirish istiqbollari	324
Xolbayeva Marg‘uba Qazoqboyevna	
Korporativ boshqaruvning nazariy asoslari: O‘zbekistonda qo‘llanish imkoniyatlari.....	328
Jumayeva Guzal Sherxon qizi	
Audit organizations in Uzbekistan	332
Razzaqov Jasur Xamraboevich, Yaqubov Matrasul Mavlonberdiyevich, Sabirova Nodira Komil qizi	
Xorijiy investitsiyalarning turlari va xususiyatlari	337
Gofurov Doston Boxromovich	
Mahalliy budjet mablag‘larining samaradorligini oshirishda auditning o‘rni.....	341
Primova Shaxnoza Komiljonovna	
Модели управления государственными финансами в зарубежных странах.....	345
Наимов Шохрух Шарофиддинович	
O‘zbekistonning sirkulyar iqtisodiyotga o‘tishi: yashil o‘sish indikatorlari tahlili	352
Hakimov Anvarjon Abdulloyevich	
Innovation management in the education system: practical challenges, international experience, and effective strategies based on the example of Uzbekistan.....	356
Imomov Inomiddin Abdulxamidovich, Egamberdiyev Farxod Botirovich	
Трансформация энергетического комплекса Узбекистана: текущее состояние и перспективы развития	363
Хмель Е.В., Мирджалилова Д.Ш., Дерюгина Е.А., Лозовская Н.А.	

Improving the efficiency of personnel management and optimizing labor costs in Sam Glass LLC.....	368
Musayeva Shoira Azimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Interactive design and museum management: enhancing guided tours through IOT and virtual solutions.....	374
Ibrokhimova Aziza Abbasovna	
Hududlar investitsion jozibadorligini oshirish yo'llari.....	379
Imomova Kamola Novfal qizi	
“Innovatsion usulda baliq yetishtirishning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari (Sirdaryo tumani misolida)”	385
Bo'ltakov Sardor Oqbo'ta o'g'li	
Bank filial tarmoqlari samaradorligini baholashning xorijiy tajribasi va undan O'zbekiston banklari amaliyotida foydalanish imkoniyatlari	392
Xoshimov Og'abek Nizomjon o'g'li	
Zamonaviy iqtisodiyotda davlat xaridlarinin elektron savdolarning o'rni	398
Burxanov G'ofur Baxodirovich	
Реализация концепции развития рынка зеленой экономики в сфере экономической безопасности Республики Узбекистан.....	401
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
Tijorat banklaridan “foйда” solig'ini undirishning bugungi holati.....	408
Ergasheva Lobar Raxmatulla qizi	
O'zbekiston oziq-ovqat sanoatini iqtisodiy rivojlantirish yo'nalishlari	415
Abasova Gulirano Rahmatullo qizi	
Xorijiy tajribalar asosida ekologik tadbirkorlikning innovatsion va investitsion yo'nalishlarini tashkil etish	419
Turg'unova Tursunoy Maratovna	
Sanoat korxonalarini jozibadorligini oshirishda marketing strategiyasini amalga oshirish xususiyatlari	424
Raxmonova Feruza Musakulovna	
Turizm sohasida investitsion faoliyat: nazariy asoslar va amaliy yo'nalishlar.....	428
Ergashev Durdonaxon Aziz qizi	
Qashqadaryo viloyatida barqaror turizmning rivojlanish tendensiyalari va mavjud muammolar tahlili.....	432
Suyunova Dilnoza Mexridin qizi	
Iqtisodiy rivojlanish jarayonida investitsion resurslarning mutanosib taqsimlanishi: samaradorlik va ustuvor yo'nalishlar.....	436
Otaboyev Feruzbek Oybek o'g'li	
Xususiy banklar faoliyatini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning moliya bozoriga ta'siri	441
Abduqahhorov Asilbek Ahror o'g'li	
Mehnat resurslari tushunchasi, tarkibi va uning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	447
Kobilova Zebo Bobokulovna	
Xorijiy davlatlar tajribasida moliyaviy siyosatning makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi roli.....	453
Jabborova Dilafuz	
The impact of exchange rate policy on the financial-monetary system and economic growth.....	459
Raxmanova Laylo Baxodirovna	
Современные вызовы и модельные подходы к обеспечению конкурентоспособности банковской системы Узбекистана.....	464
Юлдашева С.Ш.	
Iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirishda soliq mexanizmidan samarali foydalanish yo'llari	470
Ishimova Mohinur Absalomovna	
Innovative pathways for advancing sustainable tourism in Uzbekistan.....	477
Feruz Karimov	

Tijorat banklarida biznes subyektlari faoliyati samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish yo'llari.....	482
Mirpulatova Luiza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat zonalarining rivojlanish bosqichlari va huquqiy-me'yoriy asoslari	488
Vafojev Akmal Ikromovich	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan samarali foydalanishda Germaniya tajribasi	493
Pardayeva Maftuna Ulug'bek qizi	
Korxonalar moliyaviy faoliyati bo'yicha auditorlik risklarini xalqaro standartlar asosida baholash	497
Shirinov Uchqun Abduxalilovich, Abduxalil-zoda Ra'no Muzaffar qizi	
Ishlab chiqarish xarajatlarining tarkibi va ularni pasaytirish usullari	501
Sodiqov Mirahror Abbos o'g'li	
O'zbekiston Respublikasi hududlarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda mahalliy budjetlarning ahamiyati.....	509
Sharopov Dilshodjon Raxmatullayevich	
The role of small business enterprises in enhancing the well-being of the population in Uzbekistan	513
Djalilova Shaxlo Ismoiljon kizi	
O'zbekistonda IPOlarni tashkil etish jarayonlari tahlili	518
Alikulov Azamat Tuygunovich	
Kichik sanoat zonalarini faoliyatining iqtisodiy-statistik tahlili (Surxondaryo viloyati misolida).....	522
Ozoda Batirovna Sakiyeva	
Hududlarning innovatsion turistik salohiyatini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	528
Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li	
Integrating circular economy principles in marketing and operations of grape export companies for green transition.....	534
Usmonova Diyora Mahmud kizi	
Foreign experiences of improving the quality of services in the field of tourism.....	541
Raxmonov Siyovush Turob ugli	
Z avlodining iste'dodli vakillari uchun raqobat: davlat boshqaruvi sektorining maqsadga yo'naltirilgan raqamli avlodni jalb etish strategiyalari.....	546
Nosirova Shaxzoda Bohodir qizi	
O'zbekiston Respublikasida uglerod solig'ini joriy etish orqali soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish va yashil iqtisodiyotga o'tishni jadallashtirish imkoniyatlari: ekologik, iqtisodiy va institutsional yondashuv	560
Jo'rayev Ahmad Saitnazar o'g'li	
Tijorat banklari reytingiga ta'sir qiluvchi asosiy moliyaviy ko'rsatkichlar tahlili.....	566
Karabayev Nodir Abduhamidovich	
Budjet tashkilotlarida tuziladigan moliyaviy hisobotlarning ahamiyati.....	578
Norqulova Qutlug'nigor Oloviddinovna	
Методы и критерии оценки эффективности конкурентоспособности предприятия	582
Хусейнов Рахим Али оглы	
Zamonaviy HR texnologiyalarining korxonalar samaradorligiga ta'siri: "O'zbekiston temir yo'llari" AJ tajribasi.....	589
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida innovatsion menejment strategiyalarining samaradorligini oshirish yo'llari	593
Pulatova Dildora Abdushukurovna	
Oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llashning bugungi kunda o'rni va ahamiyati.....	600
Xolmirzayeva Gulruxsor Maxammetovna	
Интеграция информационно-коммуникационных технологий в зеленую экономику: цифровые технологии для устойчивого развития.....	604
Бозорова Ирина Жуманазаровна	

Xorijiy mamlakatlarda tadbirkorlik subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulot ishlab chiqarishning o'ziga xos jihatlari	608
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	

XORIJIY MAMLAKATLARDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI TOMONIDAN MAHALLIYLASHTIRISH ASOSIDA MAHSULOT ISHLAB CHIQRISHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI

Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich

Namangan muhandislik texnologiya instituti
"Iqtisodiyot" kafedrası tayanch doktoranti (PhD)

Annotatsiya: Mazkur maqolada tadbirkorlik subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulot ishlab chiqarishning xorijiy mamlakatlardagi o'ziga hos jihatlari haqida fikr yuritiladi. Bundan tashqari, tadbirkorlik subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulot ishlab chiqarishining mamlakat iqtisodiyoti rivojlanishidagi ahamiyati hamda uning nazariy jihatlari xususida xorijiy olimlarning qarashlari yoritilgan. Shuningdek, tadbirkorlik subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulot ishlab chiqarishni tashkil etish bo'yicha taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: tadbirkorlik, mahalliyashtirish, mahsulot ishlab chiqarish, bo'sh ish o'rni, barqaror rivojlantirish, modernizatsiya, bozor to'yinganligi, samarali faoliyat, diversifikatsiyasi.

Abstract: This article presents information on the specifics of localization-based production by business entities in foreign countries. In addition, it presents the opinions of foreign scientists on the importance of localization-based production by business entities in the development of the country's economy and its theoretical aspects. Also, proposals and recommendations were made by business entities on the organization of product production based on localization.

Key words: entrepreneurship, localization, production, vacancies, sustainable development, modernization, market saturation, effective activity, diversification.

Аннотация: В данной статье представлена информация об особенностях производства продукции на основе локализации субъектами хозяйствования в зарубежных странах. Кроме того, представлены мнения зарубежных ученых о значении производства продукции на основе локализации субъектами хозяйствования в развитии экономики страны и ее теоретических аспектах. Также были даны предложения и рекомендации субъектов предпринимательства по организации производства продукции на основе локализации.

Ключевые слова: предпринимательство, локализация, производство, вакансии, устойчивое развитие, модернизация, насыщение рынка, эффективная деятельность, диверсификация.

KIRISH

Rivojlanayotgan mamlakatlarda tadbirkorlik subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etish iqtisodiy mustaqillik va barqarorlikni mustahkamlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Rivojlanayotgan davlatlar xorijiy importga bog'liqlikni kamaytirishga intilib, ko'plab imtiyozlarni joriy qilayotgan bir paytda, ushbu jarayonda hamohang tarzda tadbirkorlik subyektlari mamlakatga xorijdan olingan mahsulotlar o'rnini bosadigan tovarlar ishlab chiqarishga ko'proq e'tibor qaratmoqda. Ushbu siljish nafaqat sanoat salohiyatini oshirish va ish o'rinlarini yaratish orqali milliy iqtisodiyotlarni qo'llab-quvvatlaydi, balki innovatsiyalarni rag'batlantiradi va savdo balansini yaxshilaydi. Rivojlanayotgan mamlakatlarning eng muhim maqsadlaridan birinchisi iqtisodiy rivojlanishdir. Boshqacha aytganda, rivojlanayotgan davlatlar o'zlari va rivojlangan davlatlar o'rtasidagi iqtisodiy farqlarni yo'qotib, o'zlarining yashash tarzini, farovonlik darajasiga ko'tarishni xohlaydilar.

Hozirgi boy mamlakatlarning deyarli barchasi o'z rivojlanishining dastlabki bosqichida milliy tarmoqlarini rivojlantirish uchun tariflar qo'llagan holda himoya qilish va subsidiyalardan foydalangan. Hozirgi erkin bozor, erkin savdo siyosati orqali jahon iqtisodiyoti cho'qqisiga chiqqan Buyuk Britaniya va AQSh aslida himoya va subsidiyalardan eng agressiv shakllaridan foydalanganliklarini alohida ta'kidlash muhimdir.¹

Tadqiqotni olib borish jarayonida xorijiy davlatlarda, hududlarni rivojlantirish va tadbirkorlik subyektlari tomonidan ishlab chiqarishni mahalliyashtirish bo'yicha turli yo'nalishlarda ishlar tashkil etilganligi o'rganildi.

O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish Vazirligi tomonidan chop etilgan Iqtisodiy atamalarning izohli lug'atida mahalliyashtirish so'ziga quyidagicha "mahalliyashtirish - import qilinadigan tayyor mahsulot, butlovchi buyumlar va materiallarni mamlakatda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish orqali unga bo'lgan ichki talabni qondirish" degan ta'rif berilgan.²

Mahalliyashtirish dasturi bu tayyor mahsulotlar, butlovchi buyumlar, ehtiyot qismlar, xom ashyo va materiallar ishlab chiqarishga yo'naltirilgan va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanadigan chora-tadbirlar dasturi bo'lib, mahalliyashtirish jarayoni esa import o'rnini bosuvchi tayyor mahsulotlar, butlovchi buyumlar, ehtiyot qismlar, xom ashyo va materiallarni ishlab chiqarish (ishlarni bajarish, xizmatlar ko'rsatish) bilan bog'liq jarayon³ hisoblanadi.

Xorijiy mahsulotlarni import qilishni qisman yoki to'liq bekor qiluvchi va ichki bozorda ishlab chiqarishni rag'batlantiradigan savdo siyosati mahalliyashtirish strategiyasi bo'lib, bu siyosatning maqsadi xorijiy tovarlarni mahalliy tovarlar bilan almashtirish orqali iste'molchilar ehtiyojlarini qondirish va mamlakatning iqtisodiy barqarorligiga erishishga qaratilgan izchil xarakterlardir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Iqtisodchi olim Selso Furtado Braziliyaning iqtisodiy rivojlanishini tahlil qilish, xususan, import o'rnini bosuvchi mahsulot ishlab chiqarish (mahalliyashtirish)ni tashkil etishdagi yutuq va kamchiliklarga e'tibor qaratib 1959 yilda birinchi marta nashr etilgan "Formação Econômica do Brasil" (Braziliyaning iqtisodiy shakllanishi) nomli asarida Braziliyaning tarixiy iqtisodiy rivojlanishini, jumladan import o'rnini bosuvchi sanoatlashtirish davrini chuqur o'rganilgan. Ushbu asarda mahalliyashtirish asosida mahsulot ishlab chiqarishning mamlakat sanoatida o'sishi va diversifikatsiyasi bo'yicha erishgan yutuqlarini muhokama qiladi, shuningdek, uning ba'zi kamchiliklarini, masalan, xorijiy texnologiya va kapitalga qaramlik, inson kapitalini rivojlantirishga yetarlicha e'tibor bermaslik va natijada yuzaga kelgan iqtisodiy va ijtimoiy tengsizliklarni tahlil qiladi. U inklyuziv o'sishni ta'minlash uchun mahalliyashtirishni sanoatdan tashqari agrar islohot va ijtimoiy dasturlar bilan uyg'unlashtirgan holda olib borishini qo'llab-quvvatlab, tarkibiy o'zgarishlar va mutanosib rivojlanish muhimligini ta'kidlaydi. Uning ushbu kitobi Braziliyaning iqtisodiy tarixi va mahsulot ishlab chiqarishni mahalliyashtirish siyosatining ta'sirini o'rganish uchun asosiy manbalardan biri hisoblanadi.

Iqtisodchi olim Elis X. Amsdenning 1989 yilda nashr etilgan Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialization (Osiyoning navbatdagi giganti: Janubiy Koreya va kech sanoatlashtirish) nomli kitobida Janubiy Koreyada import o'rnini bosuvchi mahalliyashtirilgan mahsulot ishlab chiqarishni yutuq va kamchiliklar haqida o'z fikrlarini bildirgan.

X.Amsden Janubiy Koreya muhim tabiiy resurslarga ega bo'lmaganiga va iqtisodiyotining pastligiga qaramay, qanday qilib mahalliyashtirish orqali sanoatlashgan va yirik global rivojlangan mamlakatga aylanganini ta'kidlaydi. U bu muvaffaqiyatni omillarning kombinatsiyasi bilan bog'laydi: iqtisodiyotga faol aralashgan davlatini, ma'lum tarmoqlarga (elektronika, avtomobil va po'lat kabi) ustuvorlik beruvchi maqsadli sanoat siyosatini, ta'lim, tadqiqot va investitsiyalar orqali ichki texnologik imkoniyatlarni yaratishga e'tibor qaratilganligini ta'kidlaydi.

Shuningdek Amsden ilmiy asarida Janubiy Koreyaning iqtisodiy rivojlanish strategiyasini tahlil qilib, mamlakatda mahalliyashtirish asosida mahsulot ishlab chiqarish ichki bozordan eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarishga qanday o'tganiga e'tibor qaratadi. Amsden tahlilida asosiy o'rinni "bajarish orqali o'rganish" tushunchasi tashkil etadi, bunda dastlab xorijiy raqobatdan himoyalangan Janubiy Koreya tadbirkorlik subyektlari bozor talablari va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning doimiy ta'siri ostida o'zlarining texnologik imkoniyatlari va ishlab chiqarish jarayonlarini bosqichma-bosqich takomillashtirishga muvaffaq bo'lgan. Ushbu aralashuv va proteksionizm jarayoni Janubiy Koreyaga oxir-oqibat global miqyosda raqobatlasha oladigan tarmoqlarni rivojlantirishga imkon berdi.

Bundan tashqari, Amsdenning ta'kidlashicha, Janubiy Koreyaning mahalliyashtirish strategiyasi nafaqat import o'rnini bosish, balki raqobatbardosh eksportga yo'naltirilgan tovar ishlab chiqarish bazasini yaratishdan

1 Chang, H.-J. (2012). Narvonni tepish: neoliberalizm va kapitalizmning "haqiqiy" tarixi. In: K.-S. Chang, L. Vayss va B. Fine (Tahrirlar), A.R. Adewale / Future Business Journal 3 (2017) 138 – 158 b.

2 O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish Vazirligi tomonidan chop etilgan Iqtisodiy atamalarning izohli lug'ati, 229-bet.

3 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 17 dekabrda 1009-son qaroriga

iborat bo'lgan. Davlat infratuzilmani ta'minlash, moliyalashtirish va xalqaro miqyosda raqobatbardosh bo'lgunga qadar ularni himoya qilishda hal qiluvchi rol o'ynagan. Ushbu yondashuv Janubiy Koreyaga mahalliyashtirishni rag'batlantiruvchi cheklovlaridan tashqariga chiqish va dinamik eksportga asoslangan iqtisodiyotga o'tish imkonini yaratib berdi.

Biroq Amsden Janubiy Koreyada mahalliyashtirish asosida mahsulot ishlab chiqarishning salbiy jaxatlariga to'htalib, ayovsiz kapitalizm, notekis rivojlanish va atrof-muhit degradatsiyasi (ekotizimlarning yo'q qilinishi)ni keltirib o'tgan. Shunga qaramay, u Janubiy Koreya tajribasi iqtisodiy rivojlanish va mahalliyashtirish asosida tovar ishlab chiqarishga intilayotgan boshqa rivojlanayotgan mamlakatlar uchun qimmatli saboqlar berishini ta'kidlaydi. U Janubiy Koreyaning rivojlanish modeli muvaffaqiyatlarini, jumladan, ishlab chiqarishning jadal o'sishi, texnologik taraqqiyot va jahon miqyosida raqobatbardosh ishlab chiqarishlarni tashkil etishini ta'kidlaydi. Shu bilan birga, u davlat samarasiz aralashuvini, iqtisodiy kuchning yirik konglomerat(ishlab chiqarish va turli iqtisodiy faoliyat sohaslarini o'z ichiga olgan kompaniyalarni bir shaxs qo'lida birlashishi)larda to'planishi va mehnat ekspluatatsiyasi muammolari kabi kamchiliklari mavjudligini bildirib o'tgan.

Amsdenning ilmiy izlanishlarida Janubiy Koreyaning iqtisodiy rivojlanish traektoriyasining nozik qismlarini yoritishga urg'u berib, davlatning roli, strategik sanoat siyosati va kech sanoatlashtirishga erishishda texnologik o'rganish jarayonini ta'kidlaydi. Uning tahlili rivojlanish iqtisodiyoti, davlat aralashuvi va global janubda muvaffaqiyatli mahsulot ishlab chiqarishni mahalliyashtirish uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlar bo'yicha munozaralarda foydali ma'lumot bo'lib xizmat qilmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

“Xorijiy mamlakatlarda tadbirkorlik subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulot ishlab chiqarishning o'ziga hos jihatlari.” mavzusidagi ilmiy maqolada ilmiy tadqiqotlarni o'rganish, qiyosiy solishtirish, statistik ma'lumotlarni o'rganish va iqtisodiy jihatdan taqqoslash hamda tahlil qilish, mantiqiy fikrlash, ma'lumotni guruhlash, analiz va sintez, induksiya va deduksiya usullaridan keng foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Braziliya.

Braziliyada ko'plab kichik korxonalar mamlakat rivojlanishi davrida mahalliyashtirish asosida mahsulot ishlab chiqaruvchilar sifatida ish boshlagan va shundan so'ng iqtisodiy samaradorlikka erishgan. Shunday kichik biznes vakillaridan biri Havaianas, mashhur yengil yozgi poyafzal brendidir.

Havaianas 1962-yilda Braziliyaning Alpargatas kompaniyasi tomonidan import qilingan yengil yozgi poyafzalga arzon va bardoshli muqobil sifatida ishlab chiqarilgan. Dizayn «zori» deb nomlangan an'anaviy yapon poyafzallaridan ilhomlangan, ammo mahalliy did va ehtiyojlarga moslashtirilgan. Havaianas qimmatroq import qilinadigan poyafzallarni arzonroq o'rni bosuvchi poyafzallar ishlab chiqarishga e'tibor qaratdi. Kompaniyaning strategiyasi Braziliyadagi ommaviy bozorni qondirish, mahalliyashtirish asosida ishlab chiqarish va keng tarqatish mumkin bo'lgan ishonchli tovarni taklif qilish bo'lgan. Yillar davomida Havaianas Braziliyada mashhur nomga aylandi va oxir-oqibat xalqaro miqyosda tan olindi. Brend turli dizaynlar, ranglar va uslublar bilan asosiy foydali tovardan moda bayonotiga aylandi. Bugungi kunda Havaianas 100 dan ortiq mamlakatlarga eksport qilinmoqda va Braziliyaning eng muvaffaqiyatli iste'molchi brendlaridan biri hisoblanadi. Kompaniyaning innovatsiyalarni joriy etish va o'z mahsulotlarini samarali bozorga chiqarish qobiliyati kichik korxonani poyabzal sanoatining dunyo raqobatchisiga aylantirib, sezilarli iqtisodiy samaradorlikka erishish imkonini berdi.

Braziliyada shunday korxonalardan yana biri Granado 1870-yilda Rio-de-Janeyroda tabiiy dori vositalari va shaxsiy parvarish mahsulotlarini ishlab chiqaradigan kichik dorixona sifatida tashkil etilgan. Braziliyaning mahalliyashtirish davrida Granado mamlakatda yuqori sifatli shaxsiy parvarish mahsulotlarini ishlab chiqishga, import qilinadigan tovarlarga bog'liqlikni kamaytirishga e'tibor qaratgan. Granado strategiyasi import qilinadigan kosmetika va shaxsiy parvarish mahsulotlariga muqobil taklif etuvchi mahalliy ingredientlar va an'anaviy Braziliya tajribalariga asoslangan mahsulot turlarini yaratishni o'z ichiga olgan. Ushbu yondashuv Granadoga Braziliya bozorida ishonchli brend sifatida o'zini namoyon qilishga yordam berdi.

Vaqt o'tishi bilan Granado o'z tovarlar assortimentini kengaytirdi va tabiiy ingredientlarga ko'proq e'tibor qaratgan holda ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qildi. Kompaniya kichik, mahalliy korxonadan Braziliya va undan tashqarida tan olingan va o'z mavkeyiga ega brendga aylandi. Granado mahsulotlari hozirda turli xorijiy davlatlarda sotilmoqda va kompaniya o'zining kuchli brend identifikatori va sifatga sodiqligi tufayli iqtisodiy samaradorlikka erishdi.

Braziliyadagi kichik biznes subyektlarining o'sishi va iqtisodiy samaradorlikka erishishi uchun mahalliyashtirish asosida mahsulot ishlab chiqarish strategiyalaridan qanday foydalana olganligini va buni natijasida o'z sohaslarida muhim ishlab chiqaruvchi tadbirkorlik subyektiga aylanganini ko'rish mumkin.

Janubiy Koreya.

Janubiy Koreya taraqqiyoti davrida kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulot ishlab chiqarishni keng yo'lga qo'ydi va pirovardida sezilarli iqtisodiy samaradorlikka erishdi. Bulardan "Amorepacific" mahalliyashtirish asosida kosmetika mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi sifatida boshlagan va go'zallik va kosmetika yo'nalishida jahon yetakchisiga aylangan kichik korxonaning yorqin namunasidir. Kompaniyaning rivojlanishini bir necha asosiy bosqichlar orqali kuzatish mumkin.

Amorepacific 1945-yilda Suh Sung-whan tomonidan asos solingan. Kompaniya an'anaviy Koreya sochlarini davolash vositasi bo'lgan kamelya yog'ini ishlab chiqaruvchi kichik biznes sifatida boshlangan. Ushbu dastlabki harakatlar Amorepacificning import o'rnini bosuvchi mahalliy mahsulot sifatida iste'molchilar talabini qondirishga boshladi. 1990-yillarning oxiriga kelib, Amorepacific Janubiy Koreyadagi yetakchi kosmetika kompaniyasi sifatidagi mavqeini mustahkamlab, xorijiy raqobatchilar bilan raqobatlashib bozor ulushini sezilarli darajada kengaytirdi. 2000-yillarning boshidan boshlab Amorepacific xalqaro miqyosda agressiv ravishda kengayishni boshladi. Kompaniya Osiyoning Xitoy va Yaponiya kabi asosiy bozorlariga kirdi va keyinroq AQSh va Yevropa bozorlariga chiqdi. Sulwhasoo, Laneige va Innisfree kabi brendlarning global muvaffaqiyati kompaniyaning jahon miqyosida raqobatlasha olish qobiliyatini ko'rsatadi.

Amorepacific kompaniyasining mahalliyashtirish asosida mahsulot ishlab chiqaruvchi kichik ishlab chiqaruvchidan jahon bozoroida o'z yo'anlishi yetakchilari qatorida bo'lishiga qadar bo'lgan yo'li kompaniyaning innovatsiyalar, brending va bozorni kengaytirishga strategik e'tibor qaratganidan dalolatdir. Uning iste'molchilarning xohish-istaklarining o'zgarishi bilan rivojlanish, ilmiy-tadqiqot ishlariga sarmoya kiritish va barqarorlikni ta'minlashga intilish qobiliyati uning global miqyosdagi doimiy iqtisodiy samaradorligi va muvaffaqiyatini ta'minlashiga asos bo'ldi.

Yuqoridagi kompaniyalar Janubiy Koreyaning mahalliyashtirish asosida mahsulot ishlab chiqarishga e'tibor qaratgani mamlakat iqtisodiyotiga qanday ijobiy ta'sir ko'rsatganiga misol bo'la oladi, ular pirovardida global miqyosda raqobatbardosh korxonalar sifatida nomoyon bo'ldi.

Turkiya.

Turkiya OECD va G20 ning asosiy a'zosi hisoblanadi. Mamlakat iqtisodiyoti 2023-yilda nominal YaIM bo'yicha dunyoda 17-o'rinni va Yevropada 7-o'rinni egalladi. Xalqaro Valyuta Fondi ma'lumotlariga ko'ra 2022 yil holatiga Turkiya o'rtadan yuqori daromadli, aralash bozor, rivojlanayotgan iqtisodiyotga ega bo'ldi.⁴ Turkiya qishloq xo'jaligi mahsulotlari, to'qimachilik, avtomobillar, transport uskunolari, qurilish materiallari, maishiy elektronika va maishiy texnika ishlab chiqarish bo'yicha dunyoda yetakchi davlatlar qatoriga kiradi.⁵

Turkiyada import o'rnini bosuvchi mahalliyashtirilgan mahsulotlar ishlab chiqarishni rivojlantirish, ayniqsa, so'nggi yillarda mamlakat uchun katta ahamiyat kasb etmoqda. Turkiya tarixan iste'mol mahsulotlaridan tortib sanoat mashinalarigacha bo'lgan turli xil tovarlar uchun importga tayanib kelgan. Biroq, ushbu import o'rnini bosadigan mahalliy ishlab chiqarishga ustuvorlik berilishiga bir qancha omillar sabab bo'ldi. Turkiya valyuta o'zgarishlari va inflyatsiya kabi iqtisodiy o'zgaruvchanlik davrlarini boshdan kechirmoqda. Barqaror iqtisodiy o'sishga erishish uchun hukumat importga qaramlikni kamaytirish va mamlakat tadbirkorlik subyektlari potentsiyaalidan oqilona foydalangan holda mahalliy ishlab chiqarish imkoniyatlarini mustahkamlashni maqsad qilgan. Turkiya hukumati iqtisodiyotni sanoatlashtirish va diversifikatsiya qilishni rag'batlantirish siyosatini olib borib avvalo import qilingan mahsulotlarni ishlab chiqarishga qodir bo'lgan mahalliy yo'nalishlarni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor berdi.

Turkiya davlatining rivojlanishi davrida bir qancha kichik korxonalar import o'rnini bosuvchi ishlab chiqaruvchilar sifatida paydo bo'ldi va oxir-oqibat muvaffaqiyatli, iqtisodiy samarador kompaniyalarga aylandi.

Shu korxonalardan "Kale Group" 1957-yilda dastlab keramik plitkalar ishlab chiqaruvchi kichik korxonalar sifatida ish boshlagan, o'sha davrlarda Turkiya bu yo'nalishda importga qattiq bog'langan bo'lgan. Tadbirkorlik subyekti o'zining dastlabki yillarida import qilingan keramik plitkalarni mahalliy ishlab chiqarilganlarga almashtirishga ustida ishlar olib borib, yuqori sifatli keramik plitkalar ishlab chiqarish uchun mahalliy resurslardan, jumladan, hududdagi ko'p loy konlaridan foydalangan. Ushbu tashabbus Turkiyaning 1950 va 1960-yillardagi importga qaramlikni kamaytirish va mahalliy ishlab chiqarishni rivojlantirishga qaratilgan harakatlari davriga to'g'ri kelgan. Korxonaning dastlabki muvaffaqiyati xalqaro standartlarga javob beradigan keramik plitkalar ishlab chiqarish jihati bilan ajralib turdi va bu unga ichki bozorning muhim qismini egallash imkonini berdi. Kompaniyaning sifatga bo'lgan e'tibori, xomashyo manbalari yaqinidagi strategik joylashuvi unga tezda Turkiyaning keramika yo'nalishida yetakchilar safini egallashiga yordam berdi. Ushbu diversifikatsiya kompaniyaga qurilish mahsulotlari ishlab chiqarish uchun keng qamrovli assortiment tovarlarni taklif qilish imkonini berdi, bu segmentlarda import qilinadigan materiallarga bo'lgan ehtiyojni asta sekin kamaytirdi. Bu davrda Kale Group zamonaviy ishlab chiqarish texnologiyalariga sarmoya kiritdi va ishlab chiqarish quvvatlarini

4 <https://www.worldbank.org/en/country/turkey/overview>.

5 <https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/socar122013a>

kengaytirdi. Korxonada plitka ishlab chiqarishni avtomatlashtirilgan va ilg'or pech texnologiyalari kabi yangi ishlab chiqarish texnikalari asosida mahsulot ishlab chiqarishni joriy etildi, bu esa mahsulot sifatini yaxshilash va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish imkonini yaratdi. Kale Group «Kalebodur» va «Kalevit» kabi kuchli brendlarni rivojlantirishga e'tibor qaratgan va ular Turkiyada va butun mintaqada mashhur nomlarga aylangan. Ushbu brendlar sifat va innovatsiyalar bilan bog'liq bo'lib, Kale guruhiga bozordagi o'rnini yanada mustahkamlashga yordam berdi. Kale Groupning kichik keramik plitkalar ishlab chiqaruvchisidan global sanoat konglomeratigacha bo'lgan yo'lida kompaniyaning moslashish, innovatsiyalar yaratish va mahalliyashtirish asosida mahsulot ishlab chiqarish imkoniyatlaridan foydalanish salohiyatini namoyon etdi. Uning barqarorlik va uzluksiz innovatsiyalarga sodiqligi Kale guruhining kelgusi yillarda iqtisodiy jihatdan samarali va halqaro miqyosda raqobatbardosh bo'lishini ta'minladi.

Yuqoridagi xorijiy mamlakatlarda mahalliyashtirish asosida mahsulot ishlab chiqargan tadbirkorlik subyektlarining iqtisodiy rivojlanish yo'lini o'rgangan holda mamlakatimizda ham ushbu yo'nalishda faoliyat olib borayotgan tadbirkorlik subyektlariga tegishli takliflar ishlab chiqildi.

Mamlakatning tashqi savdo siyosatini aniqlashda davlatlar o'rtasidagi savdoda ishtirok etadigan maqsadlariga, o'zaro qo'llanilayotgan standartlar va qoidalarga qarab bilish mumkin. Odatda savdo siyosatlari ma'lum bir mamlakatning o'zi xos bo'lib, uning hukumat vakillari tomonidan shakllantiriladi.

Ushbu siyosatga muvofiq, davlat dastlab mahalliy ishlab chiqaruvchilarni xorijiy ishlab chiqaruvchilar raqobatidan himoya qiladi. Importdan himoya qilish quyidagi shakllarda, kvota (import qilinadigan tovarlar sonini belgilanadi) va tarif (import qilinadigan mahsulotlar uchun bojlar belgilanadi) usulida amalga oshiriladi.

1-jadval. Namangan viloyatining makroiqtisodiy ko'rsatkichlari⁶

	O'lchov birligi	2019 y.	2020 y.	2021-y.	2022-y.	2023-yil
Yalpi hududiy mahsulot	mlrd.so'm	28 391,7	32 713,2	40 269,1	48 513,7	57 442,7
	o'sish sur'ati, % da	109,1	104,6	110,3	108,4	106,7
Sanoat mahsuloti	mlrd.so'm	8 818,1	11 011,9	14 695,1	18 241,8	21 906,8
	o'sish sur'ati, % da	110,4	115,3	118,2	109,4	107,7
Iste'mol tovarlari	mlrd.so'm	6 030,0	6 958,5	8 303,8	10 577,6	8 911,8
	o'sish sur'ati, % da	111,7	96,4	120,1	117,9	107,5
Eksport	mln. AQSh. Dollor	356,0	380,5	496,2	581,2	576,2
	o'sish sur'ati, % da	143,9	106,9	130,4	117,1	98,6
Import	mln. AQSh. Dollor	630,5	493,3	594,8	694,9	828,6
	o'sish sur'ati, % da	66,0	78,2	120,6	116,8	119,2

Ushbu jadvalda Namangan viloyatining makroiqtisodiy ko'rsatkichlari keltirilgan bo'lib, 2019-yildan 2023-yilgacha viloyatga import bo'layotgan tovar va ish hizmatlarning miqdori tobora ortib borganligini ko'rish mumkin.

2-jadval Namangan viloyatida import qilingan mahsulotlarga ichki bozorning to'yinganligi to'g'risida ma'lumot (2023-yil holatiga)

№	Import mahsulot nomi, TIF TN kodi	O'lchov birligi (dona, tn, va xk)	Mahsulotning 2023 yildagi import xajmi		Mahsulot ishlab chiqaruvchi korxonalar soni (dona)	Korxonalarining 2023 yilda maxsulot ishlab chiqarish xajmi		Jami mahsulot xajmi (4+7)	Bozor to'yinganlik darajasi (foizda)
			natura shaklida	qiymati (ming doll.)		natura shaklida	qiymati (ming so'mda)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Yog'ochdan yasalgan panellarni laminatlash uchun plyonkali MF laminat (TIF TN 3921904900)	tonna	10,8	22,8	0	0,0	0,0	10,8	0,00

6 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi Namangan viloyati statistika boshqarmasi web sayti <https://nam-stat.uz/uz/rasmiy-statistika/national-accounts-2>

2	Kakao kukuni, shakar yoki boshqa shirin moddalarsiz (TIF TN 1805000000)	tonna	190,2	625,1	0	0,0	0,0	190,2	0,00
3	Soslar va tayyor soslar tayyorlash uchun mahsulotlar (TIF TN 2103909009)	tonna	18,9	49,8	0	0,0	0,0	18,9	0,00
4	Transport vositalari uchun rezina shinalar (TIF TN 4011100003, 4013900000)	dona	30246,0	702,9	0	0,0	0,0	30 246,0	0,00
5	Keramik santexnika buyumlari (rakovina, vanna va boshqalar), chinnidan tashqari (TIF TN 6910900000)	dona	18523,0	383,1	2	0,6	444,9	18 524	0,00
6	Qarag'ay yog'och mahsulotlari (TIF TN 4407113400, 4407979001)	kub.m	204195,8	34140,5	6	1,9	1560,4	204 198	0,00
7	Mineral yoki kimyoviy o'g'itlar (TIF TN 3105400000)	tonna	12827,1	7797,0	1	5,7	64499,7	12 832,8	0,04
8	To'qimachilik va trikotaj tikuv mashinalari (TIF TN 8445130009, 8452290000)	dona	6747,0	46339,5	1	2,0	852,7	6 749,0	0,03
9	Profillar alyuminiydan (TIF TN 7604210000)	tonna	119,6	363,8	1	0,01	0,2	119,6	0,01
10	Yoqilg'i moylash uchun nasoslar, Suv nasoslari (TIF TN 8413110000,)	dona	148286,0	3352,7	7	783,0	13818,4	149 069	0,5
11	Yopishtiruvchi aralashmalar, germetikalar (TIF TN 3214101009)	tonna	1236,6	1217,6	1	7,0	295,7	1 243,7	0,6
12	Kraxmal yoki dekstrinlar va yopishtiruvchi moddalar yelim va boshqalar (TIF TN 3505105000, 3507909000)	tonna	1524,7	2551,0	1	12,6	202,0	1 537,3	0,8
13	Qo'rg'oshin yoki alyuminiydan bo'lgan vilkalar, va maxkamlagichlar diametri 21 mm ortiq bo'lgan (TIF TN 8309901000)	tonna	142,1	1165,8	2	1,3	97,6	143	0,9
14	Bezak uchun plitalar (pol, devor, kamin va boshqalar uchun (TIF TN 6907219009)	m2	55568,2	286,3	1	1390,0	49521,5	56 958,2	2,4
15	Qog'oz va karton mahsulotlari (TIF TN 4707100000, 4820103000)	tonna	11301,2	11583,1	10	375,6	3188,2	11 677	3,2

16	Yuk ko'taruvchi ko'targichlar; domkratlar: boshqa yuk ko'tarish uskunalari (TIF TN 8425110000, 8430690008)	dona	3772,0	12590,1	9	134,8	6306,4	3 907	3,5
17	Qandil va yoritish uskunalari, shisha va sopoldan (TIF TN 9405104009)	tonna	746,2	1491,3	2	29,7	1737,5	776	3,8
18	yogurt; Sariyog', tvorog va qaymoq, kefir va boshqa (TIF TN 403207100, 403905900)	tonna	964,8	1344,7	5	44,9	371,7	1 010	4,4
19	Kauchikdan yasalgan konveyer tasmalar yoki lentalar: faqat to'qimachilik materiallari bilan mustahkamlangan (TIF TN 4010110000, 4010190000)	tonna	100,0	434,4	1	5,0	150,0	105	4,8
20	Sovutgich va muzlatgichli mebellar (TIF TN 8418501900)	dona	345,0	68,6	3	34,8	6740,7	380	9,2
21	Pishloqlar va tvoroglar (TIF TN 406103000, 406908400)	tonna	769,0	2600,9	9	203,7	4239,4	973	20,9
22	DSPlar, qog'oz bilan qoplangan (TIF TN 4410113000)	m3	30518,0	215,0	2	8304,6	6396,6	38 823	21,4
23	Elektr yuritmalarni almashtirish yoki himoyalash uchun jihozlar (kuchlanishi 1000 v dan ortiq) (TIF TN 8535900000)	x	14,2	122,3	2	8,2	304,7	22	36,4
24	Yog' va sutdan tayyorlangan Sariyog' (Slivochnoe maslo) va boshqa yog'lar (TIF TN 405101100, 405101900)	tonna	1055,4	8498,4	2	693,7	50006,8	1 749	39,7
25	Gidravlik nasoslar (TIF TN 8413602000)	dona	100,0	1268,0	3	88,0	1976,6	188	46,8
26	Elektrodlar (TIF TN 8311100000)	x	55,0	42,3	1	59,1	602,7	114	51,8
27	Elektr yoki gazli cho'g'lanma lampalar, yorug'lik lampalari (TIF TN 8539500000)	tonna	14,0	20,3	3	26,3	794,5	40	65,3

Jadvalda Namangan viloyatida ayrim mahsulot turlari bo'yicha ichki bozorning to'yinganligi, mahsulotlarga bo'lgan ehtiyoj xajmi hamda mahsulotlarni import qiluvchi korxonalar tomonidan import qilingan mahsulot xajmi va summasi xamda viloyatda mazkur mahsulotni ishlab chiqarish korxonalar soni va ular tomonidan ishlab chiqarish xajmlari to'g'risida ma'lumot keltirilgan. Taxlillardan shuni ko'rish mumkinki yog'ochdan yasalgan panellarni laminatlash uchun plyonkali MF laminat, kakao kukuni, shakar yoki boshqa shirin moddalarsiz, soslar va tayyor soslar tayyorlash uchun mahsulotlar, transport vositalari uchun rezina shinalar kabi mahsulotlarni viloyatda ishlab chiqaruvchi korxonalar mavjud emasligi viloyatni ushbu mahsulotlar uchun importga qaramlik yuqoriligidan dalolat bermoqda. Viloyatda keramik santexnika buyumlari ishlab chiqaruvchi korxonalar soni 2 ta bo'lishiga qaramay ushbu mahsulot turiga talabning yuqoriligi sababli bozorning to'yinganligi 1 foizni ham tashkil etmaganligi ma'lum bo'ldi. Yuqoridagi taxlillardan Namangan viloyatda tadbirkorlik subyektlari tomonidan import o'rnini bosuvchi mahsulot ishlab chiqarish bo'yicha keng imkoniyatlar mavjudligi ma'lum bo'lmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Hozirgi kunda Respublikamizda tadbirkorlik subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulot ishlab chiqarishga katta e'tibor berib kelinmoqda.

Mahalliyashtirish darajasini oshirish iqtisodiyotning yanada barqaror va izchil rivojlanishini ta'minlash, uning tashqi omillarga bog'liqligini kamaytirish hamda ishlab chiqarish jarayoniga yangi texnologiyalarning tatbiq qilinishini jadallashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Mamlakatda tadbirkorlik subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulot ishlab chiqarishni tashkil etishda quyidagi asosiy yo'nalishlarga e'tibor qaratishni talab qiladi. Bu erda e'tiborga olish kerak bo'lgan asosiy yo'nalishlar taklif etilgan:

- Mamlakatdagi mavjud bozorni o'rganish, talab va taklifni tahlili qilish.
- Xom ashyo va mahsulot ishlab chiqarishga kerakli materiallar mavjudligi.
- Texnologiya va uskunalar bo'yicha ishlab chiqarish uchun qulay shartlarda, mos texnologiyalar topish.
- Ishlab chiqarish, sifat nazorati va biznesni boshqarishda ishchilar malakasini oshirish yo'nalishi.
- Ma'qul shartlarda moliyaviy manbalarni jalb qilish.
- Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashdan samarali foydalanish.
- Mustahkam sifat nazorati tizimlarini joriy etish.
- Ta'minot zanjiri va tarqatish tarmoqlari to'g'ri tashkil etish.
- Mahsulotlarni ishlab chiqishda innovatsiyalardan keng foydalanish
- Marketing va brendni rivojlantirish.

Mamlakatlardagi tadbirkorlik subyektlari ushbu sohalarga e'tibor qaratish bilan mahalliyashtirish orqali mahsulot ishlab chiqarishni samarali tashkil etishi va amalga oshirishi, bo'sh ish o'rinlarini yaratilishiga, import tovarlarga qaramligini kamaytirishi va milliy iqtisodiy o'sishni oshirishiga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Chang, H.-J. (2012). Narvonni tepish: neoliberalizm va kapitalizmning «haqiqiy» tarixi. In: K.-S. Chang, L. Vayss va B. Fine (Tahrirlar), A.R. Adewale / Future Business Journal 3 (2017) 138 – 158 b.
2. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish Vazirligi tomonidan chop etilgan Iqtisodiy atamalarning izohli lug'ati, 229-bet.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 17-dekabrda 1009-son qaroriga
4. <https://www.worldbank.org/en/country/turkey/overview>.
5. <https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/socar122013a>
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi Namangan viloyati statistika boshqarmasi web sayti.
7. Selso Furtado (1959). "Braziliyaning iqtisodiy shakllanishi" San-Paulu, Milliy nashriyot uyi.
8. Elis X. Amsden (1989). Osiyoning navbatdagi giganti: Janubiy Koreya va kech sanoatlashtirish. Nyu York, Oxford.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>